

VAN DE REDACTIE

Reeds enkele jaren geleden kondigde Prof. Drs. R. Burgert aan, dat het geheel van de op hem rustende plichten hem noodzaakte daarin enige beperking aan te brengen en dat hij dientengevolge ook zijn lidmaatschap van de redactie van het M.A.B. binnen niet al te lange tijd zou hebben neer te leggen. Ondanks het feit dat wij erin slaagden de door Burgert aangekondigde en door ons ongaarne geziene stap nog wat voor ons uit te schuiven, moest daaraan toch op enig moment gevolg worden gegeven.

Dat moment is nu aangebroken; de strekking van de onderhavige mededeling is de lezers kennis te geven van het uittreden van Burgert.

Ruim elf jaar is Burgert lid van de redactie geweest; op 1 maart 1968 trad hij toe. Zijn deskundigheid en belangstelling maakten het hem mogelijk in de redactie zowel op het gebied van de bedrijfshuishoudkunde als op dat van de accountancy taken te vervullen. Voor zover hij daarbij zelf naar buiten trad kregen onderwerpen op het gebied van de jaarrekeningproblematiek zijn bijzondere aandacht; daarbij zij allereerst gerefereerd aan het Jaarrekening-nummer van november/december 1970; vervolgens aan beschouwingen over opeenvolgende versies van het ontwerp ener Vierde E.G.-richtlijn (in 1972 en 1974) alsmede over het ontwerp ener Zevende E.G.-richtlijn inzake de concernjaarrekening (1977) en tenslotte aan enkele artikelen over verwante onderwerpen als koopkrachtkorrektes in de jaarrekening (1973), de toepassing van de vervangingswaarde (1973) en de ontwikkelingen in inflation accounting (1976).

De redactie stelt er prijs op ook op deze plaats Burgert hartelijk dank te zeggen voor al hetgeen hij gedurende meer dan een decennium voor het M.A.B. heeft gedaan.

Terzake van de vervulling van de aldus ontstane vacature hoopt de redactie begin 1980 nadere mededeling te kunnen doen.